

Desarrollo regional en el sureste de México: El caso del Tren Maya Regional development in the southeast of Mexico: The case of the Maya Train

Jaime Uribe Cortez [HTTPS://ORCID.ORG/0000-0001-6699-8545](https://orcid.org/0000-0001-6699-8545)

Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo, México

jaime.uribe@uqroo.edu.mx

DOI: 10.5281/ZENODO.17871941

Fecha de recepción: 26 de agosto de 2025

Fecha de aprobación: 10 de octubre de 2025

Retos socioeconómicos del Tren Maya en el Sur de México
(2024).

México:

Editorial Tirant Le Blanch, Universidad Autónoma
del Estado de Quintana Roo.

Isbn Ebook: 9788410812116

Isbn Papel: 9788410812116

2024

Editado por

Maribel Lozano Cortés

Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo
(UQROO)/ Editorial Tirant Le Blanch

En la presente reseña se encontrarán elementos respecto a la arquitectura general del libro *Retos socioeconómicos del Tren Maya en el Sur de México*, cuyas 211 páginas han sido editadas en 2024 por Tirant Le Blanc y la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. La especialista que fungió como coordinadora fue Maribel Lozano Cortés, autora, profesional del desarrollo regional y de la criminología.

El tema central de la obra describe el Tren Maya, uno de los pilares más importantes del desarrollo regional, de la región sur de México, la cual conecta pragmática, territorial y temáticamente con Quintana Roo, Campeche y Yucatán. A lo largo del libro, suelen señalarse algunos de los escollos principales respecto al proyecto del tren:

Entre estos desafíos cabe mencionar la inversión en infraestructura y sus determinantes, la brecha salarial de género, los conflictos comunitarios, la falta de inversión en salud en el sur y sus repercusiones, así como el papel del Tren Maya en el mercado de transporte y en la generación de oportunidades laborales para las mujeres. El proyecto aspira a estimular el crecimiento socioeconómico en el sur-sureste de México, un crecimiento que beneficie tanto a las comunidades locales (a través de la distribución más equilibrada del flujo económico) como al sector turístico (mediante la atracción de visitantes). (Lozano Cortés, 2024, p. 11)

Se discuten, además, las implicaciones de la implementación del tren en el sur del país, las cuales son multidimensionales y multiconceptuales. Cada uno de los autores observa situaciones específicas, por ejemplo, los autores René Lozano y Adrián Tun presentan el capítulo “Los determinantes de la inversión pública en las entidades federativas de México, 2003-2018”, un análisis estos factores, que denota el papel que tiene la inversión en infraestructura en el desarrollo económico de contextos como el comentario personal, la demanda agregada y la producción potencial. Además, Maribel Lozano, Constantino Coto y Aarón Cadena, en “La brecha salarial de género en la construcción del tren maya, Quintana Roo, 2020-2024”, estudian los efectos de la construcción del Tren Maya en esta brecha salarial.

Subsecuentemente, “Desafíos para la movilidad social y conflictos comunitarios derivados del tren maya en Quintana Roo”, de Omar Pasillas y Enrique Cercas, presenta avances de una investigación que aborda las problemáticas que enfrentan las comunidades de Quintana Roo debido al proyecto del tren. La tesis que sostienen radica en que los avances de la construcción generan cambios en las sociales y económicos en las comunidades, por ejemplo, las tensiones por la lucha del espacio o por ciertas injusticias. Asimismo, describen cómo, aunque este contexto genera algunas certezas para las comunidades, también implica conflictos e inseguridades que afectan la percepción y los modos de vida situados.

En el capítulo cuarto, “Inversión Pública en salud en la región sur de México, 2000-2020”, Damaris Gómez y Maribel Lozan se plantean como objetivo describir los indicadores más relevantes de salud. Abordan la desigualdad en el crecimiento económico comparativamente entre las distintas regiones, a la vez que ofrecen un análisis descriptivo y estadístico de los insumos físicos y humanos disponibles en la región sur, mediante datos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS).

En el capítulo “El Tren Maya en el mercado de transporte de pasajeros: estudio preliminar de las preferencias del consumidor”, Crucita Ken y Pedro Salgado hacen énfasis en la relevancia de analizar la relación de estas preferencias con el uso del Tren Maya, el cual se percibe como un competidor más en el mercado de transporte de pasajeros de la península de Yucatán. Ken y Salgado ofrecen una breve reflexión sobre la existencia del oligopolio del sector transporte, así como un análisis sobre la rivalidad de precios y tiempo entre el Tren Maya y la empresa Autobuses de Oriente (ADO). Al respecto, concluyen que la preferencia por el uso de este tren no está determinada sólo por el precio o el tiempo, sino también por el resto de servicios que ofrece, los cuales lo vuelven atractivo.

En “Estrategias para el desarrollo desde el estado: El tren maya y el trabajo de las mujeres en Quintana Roo”, Xóchitl Ballesteros y Ligia Sierra describen el impactado en el ámbito laboral del Tren Maya. Sus resultados se enfocan en la zona entrelazada que comprende los municipios de Bacalar, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, ubicados en Quintana Roo. Afirman que, durante la construcción de esta infraestructura ferroviaria, se ha hecho uso de la fuerza de trabajo o del pleno empleo.

REFLEXIONES FINALES

La obra aporta en el ámbito de reflexión de los estudios regionales. El Tren Maya, como objeto de estudio puede abordarse desde diversas perspectivas. Permite reflexionar sobre el desarrollo regional, por ejemplo, cómo es que el proyecto del tren potenció la oferta de empleo, que en su momento aprovecharon trabajadores de otras partes del país: hombres y mujeres, que realizan actividades especializadas o no relacionadas con la construcción. Una segunda contribución estriba en que, con la llegada de nuevos trabajadores, se afianzó la especialización de las funciones, pues se integraron al trabajo profesionistas de distinta índole.

En cuanto a las áreas de oportunidad del volumen, es necesario dar extensión y profundidad al tema del desempleo como consecuencia de la terminación de la obra. Además, podría profundizarse en cuáles son las fortalezas de las comunidades desde que entró en vigor el tren y cuáles han sido las cuestiones negativas. Ayudaría, probablemente, ilustrar un mapa de tal mega obra a fin de visualizar su impacto.

Finalmente, se extiende una felicitación a quienes participaron en el libro, por su impecable confección. También, se invita a los lectores a consultarlo, ya que puede ser un valioso referente para documentar investigaciones o reflexiones teóricas al respecto.

REFERENCIA

- Lozano Cortés, M. (Ed.). (2024). *Retos socioeconómicos del tren maya en el sur de México*. Editorial Tirant Le Blanch, Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.